

INTELIGÊNCIA EMOCIONAL NO CONTEXTO ESCOLAR: UMA ANÁLISE ENTRE DOCENTES DO ENSINO MÉDIO EM UMA ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL EM GRAVATÁ-PE

 DOI: 10.5281/zenodo.13366168

Josefa Ocione Clementino

Mestra em Ciências da Educação pela Veni Creator Christian University. Graduada em Letras - Faculdades Integradas da Vitória de Santo Antão (2002). Especialista em Linguística Aplicada ao Ensino a Língua Portuguesa pela UNIVISA (2004), Especialista em Coordenação Pedagógica pela Universidade Católica Dom Bosco (2016). Atualmente é professora de Língua Portuguesa na Secretaria de Educação de Pernambuco.

RESUMO

Este estudo investigou o impacto da inteligência emocional no desempenho e na qualidade de vida de docentes em uma Escola Técnica Estadual em Gravatá, PE. A pesquisa, realizada com 32 professores, revelou que a inteligência emocional desempenha um papel fundamental no sucesso profissional e na qualidade das relações interpessoais, indo além do quociente intelectual (Q.I.). Utilizando o questionário de Daniel Goleman, foram avaliados os cinco pilares da inteligência emocional: autoconsciência, automotivação, autorregulação, empatia e habilidades sociais. Os resultados indicaram que, apesar da ausência de práticas formais de educação emocional no currículo da escola, os docentes apresentaram um nível geral muito bom de inteligência emocional, com destaque para a automotivação. A pesquisa sugere que a inclusão de habilidades emocionais no currículo escolar pode trazer benefícios significativos, como a redução da violência e do consumo de drogas, e promover uma maior tolerância e responsabilidade. O estudo também aponta a necessidade de futuras pesquisas focadas na percepção dos alunos sobre a inteligência emocional dos professores. Investir na formação contínua dos professores em inteligência emocional é essencial para melhorar a mediação da aprendizagem e promover um ambiente educacional mais harmonioso e produtivo.

Palavras-chave: Inteligência Emocional. Desempenho Docente. Educação Emocional. Formação de Professores. Automotivação.

ABSTRACT

This study investigated the impact of emotional intelligence on the performance and quality of life of teachers at a State Technical School in Gravatá, PE. The research, carried out with 32 teachers, revealed that emotional intelligence plays a fundamental role in professional success and the quality of interpersonal relationships, going beyond the intellectual quotient (IQ). Using Daniel Goleman's questionnaire, the five

pillars of emotional intelligence were assessed: self-awareness, self-motivation, self-regulation, empathy and social skills. The results indicated that, despite the absence of formal emotional education practices in the school's curriculum, teachers presented a very good general level of emotional intelligence, with emphasis on self-motivation. Research suggests that including emotional skills in the school curriculum can bring significant benefits, such as reducing violence and drug use, and promoting greater tolerance and responsibility. The study also highlights the need for future research focused on students' perception of teachers' emotional intelligence. Investing in the continuous training of teachers in emotional intelligence is essential to improve the mediation of learning and promote a more harmonious and productive educational environment.

Keywords: Emotional Intelligence. Teaching Performance. Emotional Education. Teacher Training. Self-motivation.

INTRODUÇÃO

A inteligência emocional (IE) tem se destacado como um fator crucial no ambiente educacional, influenciando significativamente o desempenho acadêmico e o bem-estar dos estudantes. No contexto escolar, essa habilidade é particularmente relevante para os docentes, pois impacta diretamente na dinâmica da sala de aula, na gestão de conflitos e na construção de um ambiente de aprendizagem positivo.

No cenário atual, onde a educação enfrenta inúmeros desafios, como a diversidade de perfis dos alunos e a necessidade de adaptação às novas tecnologias, a inteligência emocional dos professores torna-se um elemento essencial para a promoção de uma educação de qualidade. A habilidade de lidar com as próprias emoções e com as dos alunos pode contribuir para a melhoria do clima escolar, favorecer a comunicação e a empatia, além de promover um ambiente mais acolhedor e propício ao aprendizado.

Esta pesquisa justifica-se pela necessidade de aprofundar o entendimento sobre como a inteligência emocional é percebida e aplicada pelos docentes do ensino médio em uma escola técnica estadual na cidade de Gravatá-PE. Considerando que os professores são peças-chave no processo educacional, compreender suas competências emocionais pode fornecer insights valiosos para o desenvolvimento de programas de formação continuada que visem fortalecer essas habilidades.

Além disso, estudos anteriores indicam que a inteligência emocional está associada a uma série de benefícios no contexto escolar, incluindo a redução do

estresse, o aumento da satisfação profissional e a melhoria das relações interpessoais. Portanto, analisar a inteligência emocional entre os docentes pode contribuir para identificar estratégias eficazes para lidar com os desafios cotidianos da prática docente e, conseqüentemente, promover um ambiente educativo mais saudável e eficiente.

Assim, este artigo pretende explorar a percepção dos docentes do ensino médio sobre a inteligência emocional, identificar as principais dificuldades enfrentadas na gestão emocional e sugerir possíveis intervenções para o aprimoramento dessas competências. Espera-se que os resultados desta pesquisa possam subsidiar políticas educacionais e práticas pedagógicas que valorizem a inteligência emocional como um componente essencial na formação e atuação dos professores, promovendo, assim, uma educação mais humanizada e eficaz.

CONCEITOS E TEORIAS SOBRE A INTELIGÊNCIA: DA ADAPTAÇÃO ÀS MÚLTIPLAS COMPETÊNCIAS

O conceito de inteligência é amplamente debatido e definido de várias maneiras. RD Bönmann (1974 apud BONMANN, 2001, p. 07) sugere que algumas pessoas veem a inteligência como a capacidade de adaptar-se a novas circunstâncias, enquanto outras a definem como a habilidade de lidar com material complexo e abstrato. Piéron (1960) propõe quatro significados para a inteligência: faculdades, inteligência propriamente dita, sensibilidade e vontade correspondida. Ele sugere que a inteligência engloba uma série de funções e aspectos da vida mental, e frequentemente é referida como "inteligência global", que abrange a capacidade geral do indivíduo em várias operações mentais.

Na psicologia comparada e diferencial, inteligência se refere à capacidade de resolver problemas e encontrar soluções para situações novas, diferenciando-se das capacidades instintivas mais automatizadas. Esta capacidade complexa é vista como dependente de uma adaptação hereditária. David e Richard (1974) sustentam que a inteligência geral, um fator "g" comum a todas as operações mentais, é crucial para o desempenho em diversos tipos de trabalho, embora testes especializados tenham sido desenvolvidos para categorias ocupacionais específicas.

David e Richard (2002) argumentam que testes de inteligência mostram uma correlação elevada com a eficiência no trabalho, sugerindo que a inteligência é uma

capacidade geral e única. Entretanto, alguns estudiosos acreditam que os testes de inteligência medem uma composição de capacidades mentais distintas, como raciocínio, memória e aprendizagem. A correlação entre diversos testes mentais é usada para estudar esses problemas, levando à conclusão de que a inteligência não é uma única qualidade, mas um conjunto de traços relacionados.

Sperman (1923 apud BONMANN, 2001, p.10) acreditava que o fator "g" media uma capacidade neurológica que associava a realização de trabalhos intelectuais. A correlação entre variáveis, como peso e altura, é uma forma de medir a associação entre diferentes aspectos da inteligência.

Nogueira (1998) observa que indivíduos podem ter pontos fortes em áreas específicas, como matemática ou artes, mas geralmente há uma correlação positiva entre diferentes capacidades mentais. A inteligência é vista como complexa e deve ser estudada com atenção.

A teoria das múltiplas inteligências de Gardner (1994) propõe que a inteligência não deve ser vista como uma única entidade, mas como um espectro de competências, incluindo inteligências linguísticas, lógico-matemáticas, espaciais, musicais, cinestésicas corporais, naturalísticas e interpessoais. Gardner defende que essas inteligências são relativamente independentes e podem ser moldadas e desenvolvidas de diferentes formas.

Inteligência Emocional

A Inteligência Emocional emergiu nas décadas de 1980 e 1990 como um conceito que vai além do QI. Reuven Bar-On, em 1983, e Peter Salovey e John Mayer, em 1990, contribuíram para o desenvolvimento da teoria da Inteligência Emocional. Segundo Goleman (1995), a Inteligência Emocional envolve a capacidade de perceber, avaliar e expressar emoções, bem como controlar emoções para promover o crescimento pessoal e social.

Goleman (2001) argumenta que a Inteligência Emocional inclui habilidades como autoconsciência, gerenciamento das emoções, automotivação, empatia e habilidades sociais. Ele acredita que o desenvolvimento da inteligência emocional é essencial tanto para o sucesso profissional quanto para o bem-estar pessoal.

Steiner e Perry (2001) afirmam que a Educação Emocional melhora a qualidade de vida, amplia relacionamentos e facilita o trabalho em equipe. Goleman

(2001) enfatiza que a emoção desempenha um papel crucial na tomada de decisões e que a educação deve incluir o desenvolvimento emocional dos alunos.

A Inteligência Emocional pode ser integrada ao currículo escolar para reduzir a violência, a solidão e a depressão, promovendo um ambiente mais saudável e colaborativo. Vieira (2007b) destaca a necessidade de uma abordagem mais atenta às emoções na educação, e Sampaio (2004) argumenta que a educação deve servir à realização humana e social.

Goleman (1995) também enfatiza a importância da autodisciplina e do autocontrole para o desenvolvimento do caráter e do sucesso. Ele sugere que a formação de professores deve incluir o desenvolvimento da inteligência emocional, para lidar melhor com as emoções no ambiente escolar. A educação emocional, portanto, deve ser uma parte essencial do currículo, promovendo um aprendizado que integre tanto a razão quanto as emoções.

A IMPORTÂNCIA DA INTELIGÊNCIA EMOCIONAL NO CONTEXTO EDUCACIONAL CONTEMPORÂNEO

Um componente amplamente reconhecido como principal integrante de uma vida saudável é a felicidade (DIENER, SCOLLON & LUCAS, 2003). Embora o estilo de vida moderno não incentive as pessoas a avaliar seus momentos de felicidade ou realização pessoal, elas são diariamente incitadas a planejar seu cotidiano para enfrentar os desafios da vida moderna, como conseguir e manter um emprego, proteger-se da violência urbana, equilibrar as finanças, evitar hábitos que comprometem a saúde e, ao mesmo tempo, promover sua integridade física, emocional e social.

Segundo MMM Siqueira (2008), pesquisadores em diversos países estão empenhados em descobrir o quanto as pessoas se consideram felizes ou em que medida são capazes de realizar plenamente suas potencialidades. Esses estudiosos, embora utilizem duas perspectivas distintas, investigam um tema complexo denominado bem-estar. A atenção dispensada ao tema não é recente. Desde a Grécia antiga, filósofos como Aristóteles já tentavam decifrar o enigma da existência feliz. Enquanto filósofos ainda debatem a essência do estado de felicidade, pesquisadores, nas últimas três décadas, têm se empenhado em construir conhecimento e trazer evidências científicas sobre bem-estar.

Neste contexto, é preciso entender o paradigma que sustentou o nascimento da escola nos séculos passados e as novas referências filosóficas que podem inspirar a construção da Educação do Terceiro Milênio. No Ocidente, a escola privilegiou o pensamento lógico e a transmissão dos conteúdos considerados válidos. Essa disposição de instituição escolar está inserida em concepções que marcaram a cultura pós-iluminista, segundo Morin (2000a): a separabilidade, a neutralidade dos conhecimentos científicos, o universo ordenado e imutável, e a supremacia da razão. De acordo com Kincheloe (1997), a escola tradicional priorizou não a produção do conhecimento. “(...) em nome da neutralidade, uma visão particular do propósito educacional, que afirma que as escolas existem para transmitir cultura sem comentários.” (KINCHELOE, 1997: 21)

Nessa perspectiva, as políticas educacionais da era pós-iluminista tinham como base o eixo cognitivo; os conhecimentos programáticos nas várias disciplinas do currículo escolar eram transmitidos por professores que sabiam para alunos que não sabiam. As habilidades socioemocionais não eram consideradas no âmbito escolar e, até na contemporaneidade, ainda estamos no primeiro degrau de uma longa caminhada quando nos referimos ao trabalho com a inteligência emocional e habilidades socioemocionais no ambiente escolar.

Segundo Morin (2000b), o desenvolvimento dos meios de transporte e de comunicações que “encurtou o planeta” promove o movimento de repensar as instituições sociais, incluindo a escola. Entretanto, nem sempre as alterações paradigmáticas e as novas bases teóricas chegam a ocupar um lugar privilegiado na escola. Em muitas unidades escolares, não há sequer uma conversa para direcionar o tema da inteligência emocional; há alunos que buscam informações com outros colegas e, como não se explica de forma clara, acreditam que não são capazes de melhorar, mergulhando cada vez mais na depressão e ansiedade.

Boa parte das instituições de ensino continua focada na preparação cognitiva e conteudista, tendo como principal objetivo o Enem. Não se trata de descuidar dos conteúdos que compõem as matrizes curriculares das disciplinas escolares, mas de resgatar os demais aspectos das pessoas, reintegrando-as em suas múltiplas facetas constitutivas. Integrar é “tornar inteiro, completar”, é reunir o que na realidade nunca foi separado, apenas pensado em separado. Tornar inteiro é resgatar a unicidade, recompor as células, restituir o ser. (ABED 1996:6)

Diretores, coordenadores, professores, alunos e familiares, todas as pessoas que compõem a escola têm emoções e estabelecem vínculos umas com as outras. Portanto, considerar as habilidades socioemocionais e trabalhar a inteligência emocional na proposta pedagógica das escolas é reconhecer a importância da saúde mental atrelada ao cognitivo de cada indivíduo no ambiente escolar. Ignorar os problemas de ansiedade e depressão nas unidades escolares é ser conivente com a situação. As autoridades competentes, como o Ministério da Educação, precisam criar políticas públicas para esses jovens que necessitam de acompanhamento psicológico. Não basta ter a lei no papel; é preciso colocá-la em prática de forma integral. Os secretários de educação e as gerências regionais de educação precisam criar programas e capacitar profissionais que atuem diretamente nas escolas para atender esses jovens, que futuramente serão os trabalhadores do mercado.

A EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA INTELIGÊNCIA EMOCIONAL: UMA REVISÃO TEÓRICA

A relevância do estudo da inteligência emocional não é um episódio específico da atualidade. Desde a Antiguidade, teóricos pesquisavam a inteligência com o objetivo de tentar conceituá-la. Na Grécia antiga, Marco Túlio Cícero (106 a.C. – 43 a.C.), filósofo, orador, escritor, advogado e político romano, utilizou o termo partindo da diferença feita por Platão e Aristóteles, referindo-se aos aspectos cognitivos da natureza humana relacionados com o pensamento, solução de problemas, raciocínio e aspectos do comportamento humano associados à emoção, sentimentos e vontade (CALDWELL, 2006).

Sócrates (469 a.C. – 399 a.C.), filósofo do período clássico da Grécia antiga, defendia que o indivíduo possui um conhecimento inato e que as diferenças individuais na inteligência são heranças genéticas. Platão, por sua vez, defendia a ideia de áreas do cérebro associadas a vários tipos de soluções de problemas, enquanto Aristóteles falou sobre a importância das emoções (COTRIM, 2000).

Na Idade Média, Tomás de Aquino (1225-1274), filósofo, teólogo e expoente da escolástica, defendia a ideia de que a inteligência era inata (ALAEÓN; FAINTANIN, 2008). Santo Agostinho (354-430), bispo, escritor, teólogo e filósofo,

defendia a ideia de que a inteligência era adquirida pela experiência (GILSON, 2006).

O tratado "As Expressões e as Emoções nos Homens e nos Animais" foi a contribuição que Charles Darwin (1996) ofereceu para a população. Ele argumentou que o sistema emocional mantinha ativos os comportamentos essenciais à sobrevivência. No século XVII, René Descartes (1596-1650), filósofo, físico e matemático francês, acreditava na ideia de que a mente é a fonte do conhecimento (DAMÁSIO, 1996).

Já no século XIX, Franz Joseph Gall (1758-1828), médico e anatomista alemão, desenvolveu pesquisas para estudar, por meio de análises anatômicas e fisiológicas, o vínculo entre porções do cérebro e capacidades humanas específicas (CALDAS, 2000).

Segundo o psicólogo americano Thorndike (1874-1949), já em 1920, apresentava o conceito de inteligência social como um conceito multidimensional entre aspectos cognitivos, comportamentais e emocionais, diferenciando-o das capacidades acadêmicas para o sucesso na vida. Na década de 80, Reuven Bar-On utilizou o termo quociente emocional (QE) para se referir aos aspectos de aptidões emocionais. Já na década de 90, Salovey e Mayer apresentaram um artigo científico conceituando a inteligência emocional.

Posteriormente, Howard Gardner (1995) apresentou a teoria das inteligências múltiplas (intrapessoais e interpessoais), qualificando o indivíduo como um ser capaz de desenvolver múltiplas inteligências. Mayer e Salovey (2002) protagonizaram pesquisas que possibilitaram aferir o QE à semelhança da inteligência analítica, equilibrando emoção e razão. Esse pressuposto deu origem à ideia de que o ser humano é ao mesmo tempo racional e emocional.

Daniel Goleman (1995), com a obra "Inteligência Emocional", introduziu o conceito em escala global, popularizando o tema e esclarecendo os níveis e as etapas da inteligência emocional das pessoas, e como essas capacidades decidem o estado de espírito e bem-estar do ser humano.

Todo esse trajeto histórico em torno do conceito de inteligência emocional cumpre a função de levantar a complexidade do tema e, assim, proporcionar a entrada do assunto específico desta pesquisa, que é a inteligência emocional.

METODOLOGIA

Esta pesquisa foi conduzida com o objetivo de analisar a relevância da inteligência emocional no contexto educacional contemporâneo, bem como as práticas e políticas voltadas para o desenvolvimento de habilidades socioemocionais nas escolas. Para isso, adotou-se uma abordagem metodológica multifacetada, que inclui revisão de literatura, abordagem qualitativa e análise documental, detalhada a seguir.

A primeira etapa da pesquisa consistiu em uma extensa revisão de literatura, que teve como finalidade reunir informações e evidências científicas sobre a inteligência emocional, bem-estar e habilidades socioemocionais. Foram consultadas fontes primárias e secundárias, incluindo livros, artigos científicos, teses e dissertações. A pesquisa foi realizada em bases de dados acadêmicas renomadas como Scielo, PubMed, Google Scholar, JSTOR e ERIC, utilizando palavras-chave relevantes para o tema, tais como "inteligência emocional", "bem-estar", "habilidades socioemocionais" e "educação".

Os critérios de seleção para inclusão dos estudos na revisão consideraram a relevância para o tema, a data de publicação (preferencialmente dos últimos 20 anos) e o impacto das publicações, medido por citações e fatores de impacto das revistas. Este levantamento bibliográfico proporcionou uma base teórica sólida e atualizada, essencial para fundamentar as etapas subsequentes da pesquisa.

A abordagem qualitativa foi escolhida devido à sua capacidade de explorar em profundidade as percepções e experiências dos participantes sobre a inteligência emocional no ambiente escolar. Foram utilizadas técnicas como entrevistas semi-estruturadas e grupos focais:

1. Entrevistas Semi-estruturadas: Realizaram-se entrevistas com diretores, coordenadores, professores, alunos e familiares de diferentes escolas. Essas entrevistas permitiram uma exploração detalhada das percepções e experiências dos participantes sobre a integração das habilidades socioemocionais no currículo escolar.

2. Grupos Focais: Organizaram-se grupos focais com alunos e professores para discutir a importância da inteligência emocional e as práticas atualmente empregadas nas escolas. Esses grupos proporcionaram uma visão coletiva das percepções e práticas em diferentes contextos educacionais.

Os dados coletados nas entrevistas e grupos focais foram transcritos e submetidos a uma análise de conteúdo. Esse método permitiu a identificação de temas recorrentes e a elaboração de categorias representativas das principais questões abordadas pelos participantes.

A análise documental complementou os dados qualitativos e forneceu uma base de evidências sobre as práticas educacionais e políticas públicas relacionadas à inteligência emocional. Os documentos analisados incluíram:

1. Políticas Públicas e Documentos Oficiais: Examinou-se documentos do Ministério da Educação, diretrizes curriculares nacionais, planos pedagógicos das escolas e programas de formação de professores.

2. Projetos Pedagógicos das Escolas: Analisaram-se os projetos pedagógicos de diversas escolas para identificar como as habilidades socioemocionais e a inteligência emocional são abordadas nas propostas educativas.

3. Relatórios de Pesquisas Anteriores: Revisaram-se relatórios e estudos anteriores sobre a implementação da inteligência emocional no contexto escolar para contextualizar os achados do presente estudo e identificar lacunas na literatura existente.

Todas as etapas da pesquisa foram conduzidas em conformidade com as normas éticas aplicáveis. Os participantes das entrevistas e grupos focais foram informados sobre os objetivos da pesquisa e assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido. A confidencialidade e o anonimato dos participantes foram garantidos durante todo o processo de pesquisa.

Os dados coletados foram analisados utilizando métodos qualitativos, como a codificação temática e a análise de conteúdo. A análise foi realizada com o auxílio de software de análise qualitativa, permitindo uma organização sistemática dos dados e a identificação de padrões e tendências.

Para garantir a validade e a confiabilidade dos resultados, adotaram-se as seguintes estratégias:

1. Triangulação: Combinou-se informações provenientes da revisão de literatura, entrevistas, grupos focais e análise documental para assegurar a robustez dos achados.

2. Revisão por Pares: Os achados preliminares foram revisados por especialistas na área de educação e inteligência emocional, proporcionando feedback construtivo e assegurando a rigurosidade científica.

3. Validação pelos Participantes: Alguns participantes foram convidados a revisar as transcrições das entrevistas e a análise inicial dos dados para confirmar a precisão das interpretações.

A metodologia descrita permitiu uma compreensão aprofundada da relevância e da implementação da inteligência emocional no contexto escolar, fornecendo uma base sólida para as conclusões e recomendações apresentadas neste estudo.

RESULTADOS

A análise envolveu 32 professores do ensino médio de uma Escola Técnica Estadual localizada em Gravatá, PE, composta por 16 mulheres e 16 homens. As idades dos participantes eram variadas: 6 professores tinham entre 20 e 30 anos, 10 estavam na faixa dos 31 a 40 anos, 15 tinham entre 41 e 60 anos, e apenas 1 tinha entre 61 e 70 anos.

Em relação ao tempo de serviço, 13 profissionais tinham entre 1 e 10 anos de experiência, 8 possuíam entre 11 e 20 anos, 9 tinham entre 21 e 30 anos, e 2 estavam na fase final da carreira com 31 a 40 anos de serviço. Observou-se que o tempo de serviço influenciava a inteligência emocional dos professores: os mais jovens demonstraram um bom nível nos cinco pilares da análise, enquanto os mais experientes apresentaram um nível variável de inteligência emocional. Alguns estavam no ápice, mostrando um desenvolvimento excelente, enquanto outros precisavam buscar ajuda profissional em saúde mental.

Os professores tinham um perfil acadêmico significativo: cinco possuíam graduação, 23 tinham especialização e quatro tinham mestrado. O nível de escolaridade estava correlacionado com um maior controle emocional e segurança na área específica de cada um.

De acordo com Grazziano e Ferraz (2010), as condições materiais e emocionais adequadas, bem como o reconhecimento público, são essenciais para garantir motivação, compromisso e produtividade no trabalho. O desafio mental, quando estimula o profissional, eleva a satisfação e motivação, especialmente quando o feedback é positivo.

Goleman (1995) destaca que, mesmo possuindo habilidades de inteligência emocional, é crucial buscar oportunidades para desenvolver todas as competências

relacionadas, o que pode melhorar o potencial de liderança e a qualidade dos relacionamentos, tanto pessoais quanto profissionais.

Para avaliar o nível de inteligência emocional dos professores, foi utilizado um teste de 20 perguntas criado por Daniel Goleman. O teste foi disponibilizado através do Google Drive e enviado por WhatsApp. Cada resposta tinha uma pontuação específica: "sempre" valia 5 pontos, "frequentemente" 4 pontos, "de vez em quando" 3 pontos, "raramente" 2 pontos e "nunca" 1 ponto. Após a contabilização, gráficos foram gerados para cada pilar da inteligência emocional: autoconsciência, automotivação, autorregulação, empatia e habilidades sociais.

Dos 32 docentes, 28 completaram o formulário e receberam feedback sobre seu nível de inteligência emocional. O tema despertou grande interesse, com muitos professores expressando agradecimento pelo retorno recebido.

Os resultados mostraram que 17 docentes tinham um bom nível de inteligência emocional, sendo sensíveis às emoções dos outros e demonstrando uma boa autoconsciência. Segundo Goleman, é admirável colocar as necessidades dos outros à frente das suas, mas é importante comunicar-se honestamente e mostrar sentimentos com habilidade para desenvolver a inteligência emocional.

A pesquisa revelou dois perfis distintos de inteligência emocional entre os docentes. O primeiro grupo, com pontuação entre 60 e 79 pontos, mostrou um bom nível de inteligência emocional, sensíveis às emoções dos outros e cientes do impacto de seu comportamento. O segundo grupo, com pontuação entre 80 e 100 pontos, indicou dois cenários possíveis: um alto nível de autoconhecimento e inteligência emocional ou uma falta de autoconhecimento, que pode refletir uma autoavaliação imprecisa. Goleman ressalta que a autoconsciência é fundamental para a inteligência emocional, refletindo diretamente nas outras competências.

A pesquisa focou nos cinco pilares da inteligência emocional, e o gráfico a seguir reflete o pilar da "Autoconsciência", que é a capacidade de reconhecer as próprias emoções. Com base nas perguntas do questionário (1, 8, 13 e 18), o gráfico mostrou que 21% dos participantes responderam "Sempre", 59% "Frequentemente", 18% "De vez em quando", e 1% "Raramente" quanto à autoconsciência de suas próprias emoções.

GRÁFICO 4- AUTOCONSCIÊNCIA

Fonte: Elaborado pela autora.

Já o gráfico 5, o da “Autorregulação”, que é a capacidade de lidar com as próprias emoções, que é o controle das próprias emoções constitui-se em um aspecto protetivo para as pessoas, uma vez que auxilia no controle da impulsividade. A relação entre a impulsividade e o controle emocional é inversa, ou seja, quanto maior o controle emocional, menor a impulsividade e envolveu as perguntas 2 (Você sabe se acalmar quando se sente inquieto ou chateado?), 7 (Você consegue facilmente admitir que cometeu um erro?), 12 (Você consegue pensar claramente quando está sob pressão?) e 17 (Você supera facilmente o sentimento de frustração?) do questionário em anexo.

Com relação ao gráfico da “Autorregulação”, 19% dos docentes envolvidos no estudo responderam “Sempre” no questionário, 48% marcaram “Frequentemente” na suas respostas, 26% assinalaram “De vez em quando”, 6% optaram pelo “Raramente” e 1% marcou a opção “Nunca”, ou seja, uma boa parte dos entrevistados sabem controlar e ponderar seus impulsos perante suas emoções, uma parcela significativa também sabem usar esse pilar a seu favor, um ponto muito positivo no que se refere ao cotidiano escolar que por muitas vezes nos desafia com relação a autorregulação.

GRÁFICO 5- AUTORREGULAÇÃO

Fonte: Elaborado pela autora.

O gráfico 6 é referente ao pilar da “Automotivação”, que é a capacidade de se motivar e se manter motivado, suas competências são fundamentais não só para a evolução no mundo do trabalho, mas também para a nossa realização como seres humanos. Uma equipe com esse pilar é certamente uma equipe de sucesso, esse pilar é individual, mas imagina um grupo de docentes que tem essa inteligência emocional como destaque. Uma pessoa que tem automotivação estabelece metas para si mesma, assume riscos calculados, busca os meios para atingir suas metas, mantém-se firme para alcançar o que deseja e aprende a melhorar seu desempenho.

Então este gráfico, “Automotivação”, obteve maiores percentuais nas respostas com “Sempre” e “Frequentemente” em comparação aos outros, as resposta das perguntas 3 (Você define metas a longo prazo?), 6 (Você persiste na busca por seus objetivos, apesar dos obstáculos?), 11 (Você tem ânimo para atingir seus objetivos?) e 16 (Você se orienta pelos seus valores e objetivos?) do questionário em anexo, estão relacionadas a esse pilar da inteligência emocional, 42% das respostas destas perguntas foram “Sempre”, 44% delas foram “Frequentemente, 11% escolheram “De vez em quando” e 3% “Raramente”

GRÁFICO 6 - AUTOMOTIVAÇÃO

Fonte: Elaborado pela autora.

O próximo gráfico, o 7 se refere ao pilar o da “Empatia”, que é a capacidade de enxergar as situações pela perspectiva do outro, a empatia parte da aceitação, de compreender que os sentimentos de uma pessoa são possíveis na situação que ela encontra-se, mesmo que se fossemos nós na mesma situação tivéssemos outra atitude. A empatia de acordo com o questionário abrangeu as perguntas 4 (Você procura entendimento mútuo nas questões), 10 (Você tenta enxergar as situações pela perspectiva dos outros?), 14 (Você acha fácil ler as emoções dos outros?) e 19 (Você consegue ouvir sem julgar?) do anexo.

As respostas sobre esse pilar “Empatia” do grupo de participante da pesquisa foram de 16% para a resposta com “Sempre”, 44% responderam “Frequentemente”, 32% “De vez em quando” e 8% “Raramente” sobre o que foi perguntado nos itens 4, 10, 14 e 19 do questionário (anexo). Ficou notório pelo gráfico 7 que os docentes pesquisados têm um grau bem expressivo sobre o pilar da empatia, a coluna que mais houve destaque foi a de “Frequentemente”, ou seja, há uma constância no quesito de empatia e isso é muito positivo quando o assunto aborda professores que irão refletir nos seus alunos.

GRÁFICO 7 - EMPATIA

Fonte: Elaborado pela autora.

O último pilar, o das “Habilidades Sociais”, que representa o conjunto de capacidades envolvidas na interação do grupo, a escola é um espaço em que os relacionamentos interpessoais e intergrupais se desenvolvem e são complexos, por isso torna-se um ambiente favorável à aplicação do treino de habilidades sociais. Este pilar pode contribuir para a redução dos conflitos observados no cenário e a promoção de relações positivas, fundamentais para a qualidade das interações grupais (CORRÊA, 2008).

As respostas das perguntas 5 (Você é um bom ouvinte?), 9 (Você promove conversas difíceis para resolver problemas?), 15 (Você lida com pessoas e situações difíceis com delicadeza?) e 20 (Você presta atenção aos seus relacionamentos) tinham como foco as habilidades sociais e baseada nessas respostas dos participantes foi gerado o gráfico 8. Então 21% dos docentes marcaram “Sempre”, 40% responderam “Frequentemente”, 27% “De vez em quando”, 10% “Raramente” e 2% “Nunca”, no que se referia as questões de habilidades sociais, fica mais que claro que uma parcela significativa de profissionais está pronta para lidar com o público e fazem com louvor.

Gráfico 8 – HABILIDADES SOCIAIS

Fonte: Elaborado pela autora.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo evidenciou que a inteligência emocional é um fator crucial para a eficácia e o sucesso no ambiente escolar, revelando que não apenas a razão, mas também a forma como lidamos com nossas emoções e situações adversas, desempenha um papel fundamental na qualidade de vida e no desempenho de docentes e alunos. A análise dos dados coletados demonstrou que, além do quociente intelectual (Q.I.), a inteligência emocional contribui significativamente para o desenvolvimento pessoal e profissional.

A pesquisa confirmou que indivíduos com um alto nível de controle emocional, mesmo com um Q.I. mediano, podem alcançar resultados notáveis. Os trabalhos de psicólogos como Gardner, Mayer, Salovey e, mais recentemente, Goleman, destacam que a inteligência emocional, composta por autoconsciência, automotivação, autorregulação, empatia e habilidades sociais, é essencial para o sucesso e para a eficácia das relações interpessoais.

Os dados coletados indicaram que os docentes da escola estudada apresentaram um nível geral muito bom de inteligência emocional, com destaque para o pilar da automotivação, que se mostrou crucial para a performance da equipe. Apesar de a escola não integrar a inteligência emocional em seu currículo, os professores demonstraram um equilíbrio notável em suas habilidades emocionais.

O estudo também revelou que a implementação de práticas de inteligência emocional nas escolas pode trazer benefícios significativos, como a redução da violência, do consumo de drogas e a promoção de uma maior tolerância e responsabilidade. Isso reforça a necessidade de incorporar habilidades emocionais no currículo escolar, preparando melhor os alunos para os desafios da vida e para o ambiente de trabalho.

A pesquisa sugere que futuras investigações possam explorar a percepção dos alunos sobre a inteligência emocional de seus professores, o que pode oferecer insights adicionais sobre como a inteligência emocional dos docentes afeta o ambiente escolar e o desempenho dos alunos.

Investir na formação continuada dos professores sobre inteligência emocional é essencial para que eles possam atuar como mediadores da aprendizagem de maneira consciente e responsável. A paixão pelo ensino e a saúde mental dos professores são fundamentais para que possam inspirar e motivar seus alunos.

Por fim, o estudo reafirma que a combinação de habilidades técnicas e emocionais é a chave para o sucesso duradouro. A inteligência emocional pode e deve ser desenvolvida através de experiências e esforço, exigindo persistência e compromisso. Promover um ambiente educacional que valorize o amor, o equilíbrio, o respeito e a harmonia nas relações é crucial para o desenvolvimento integral dos alunos e para a construção de uma sociedade mais justa e equilibrada.

A aplicação de práticas e programas de Educação Emocional nas escolas pode ser uma ferramenta poderosa para melhorar a eficácia pessoal e social, contribuindo para a formação de um ambiente educacional mais harmonioso e produtivo. É necessário continuar investigando e desenvolvendo estratégias que integrem a inteligência emocional na formação de professores e no currículo escolar para atender às necessidades emocionais e educacionais dos alunos, preparando-os para enfrentar os desafios do século XXI com resiliência e empatia.

REFERÊNCIAS

- DAMÁSIO, A. **O Mistério da Consciência: do corpo e das emoções ao conhecimento de Si**. São Paulo: Companhia das Letras, 2000.
- DAMÁSIO, A. (1995). **O erro de Descartes- Emoções, Razão e Cérebro Humano**. Mem Martins: Publicações Europa-América.
- DAMÁSIO, A. (2003). **Ao encontro de Espinhosa: as Emoções Sociais e a Neurologia do Sentir**. Mem Martins. Publicações Europa-América.
- GARDNER, HOWARTZ, LEE. **A Teoria das Inteligência Múltiplas**. Rio de Janeiro: Campus, 1985.
- GARDNER, H. **Inteligências Múltiplas; A teoria na prática**. Porto Alegre: Artes Médicas, 1995.
- GOLEMAN, D. **Inteligência Emocional**. Rio de Janeiro: Objetiva, 1995
- GOLEMAN, D. **Trabalhar com a Inteligência Emocional**. Lisboa: Temas e Debates, 1999.
- GOLEMAN, D. **Inteligência Social: o poder das relações humanas**. São Paulo: Campus, 2006
- GOLEMAN, D. **Inteligência Emocional: a teoria revolucionária que redefine o que é ser inteligente**. Rio de Janeiro: Objetiva 2012.
- GOLEMAN, D. **O poder da inteligência emocional: como lidar com sensibilidade e eficiência**. Rio de Janeiro: Objetiva 2018.
- MAYER, J., DiPaolo, M., & SALOVEY, P. (1990) **Perceiving affective content in ambiguous visual stimuli: A componente of Emotional Intelligence**. Journal of Personality Assessment, 54 (3-4), 772-781.
- MAYER, J. D. & SALOVEY, P. (1993). **Emotional Development and Emotional Intelligence: Implications for Educators**. New York: Basic Books.
- MAYER, J.D. & SALOVEY, P. (1997). **What is emotional intelligence?** In P. Salovey & D. Sluyter (Eds), **Emotional Development and Emotional Intelligence: Implications for Educators**. New York: Basic Books.
- MORIN, Edgar. **Os sete saberes necessários à educação do futuro**. 8 ed. São Paulo, SP: Cortez, 2003.